

Os guarda-corpos históricos de ferro São Luís Do Maranhão (Brasil)

DOI: 10.5281/zenodo.13744393

Camila Bezerra de Carvalho¹, ²Flávia Olegário Palácios

¹Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil, camila.carvalho@itec.ufpa.br

² Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil flaviaop@ufpa.br

Palavras-chave: Guarda-corpo histórico, ficha cadastral, técnicas de fabricação, São Luís Do Maranhão

São Luís/Ma, possui guarda-corpo de ferro forjado e fundido, objeto desta pesquisa, séc. XVIII-XX, integrados às fachadas dos solares e sobrados no Centro Antigo. Alvo de intemperismo em ambiente que compromete acervo, destaca importância de conservá-lo, tornando-o digno de registro, estudo histórico, científico e tecnológico. O objetivo da pesquisa, é documentar guarda-corpo histórico de São Luís/MA da área tombada estadual, devido às características, detalhes e elementos que o define. A pesquisa é documental com abordagem descritiva e quantitativa, com documentação, levantamento in loco, organização e gestão das informações em banco de dados, uso de trena para medição, câmera digital no registro das imagens, Google EarthPRO, street view e Auto Cad2021®. A documentação do guarda-corpo foi registrada em ficha cadastral (objeto, informações técnicas, localização, registro fotográfico, identificação visual das alterações) tomando como referência parâmetros do CIDOC, Comitê Internacional para Documentação do Comitê Internacional de Museus (ICOM). Os resultados mostram o objeto de pesquisa, identificando técnicas de fabricação, padrões do guarda-corpo de sacada, estrutura, ornamentos, medidas e sistema construtivo, características e elementos que definem a tipologia do guarda-corpo histórico de São Luís/Ma, bem como, dos solares e sobrados e suas características arquitetônicas. A metodologia aplicada a pesquisa alcançou o objetivo, possibilitando ampliar resultados, utilizando técnicas analíticas apropriadas para compreender especificidades, detalhes e padrões do objeto de estudo. Palavras-chave: guarda-corpo, histórico, padrão, tipologia.

Referências Bibliográficas:

COLPAERT, H. Metalografia dos produtos siderúrgico comuns, revisão técnica André Luiz V. da Costa e Silva. 4 ed. São Paulo: Blucher, 2008. 652 p.

LACROIX, Maria de Lourdes Lauande. A educação na Baixada Maranhense: 1822/1889. Dissertação (Mestrado em Educação) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1982.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. INBMI/MA. Inventário Serralheria do Centro Histórico de São Luís. IPHAN/3ªSR- MA.2008.

JONES, Owen. The grammar of ornament. London, ed. Day and Sun, 1856. 326 p.

MACHADO, Elias José de Almeida. O emprego do ferro na arquitetura de Salvador entre os anos de 1808 e 1939: estudo e contribuições para intervenções de restauro, Salvador, 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

OLIVEIRA, Mário Mendonça de. Documentos como ferramenta de preservação da memória. Brasília, DF: IPHAN, 2008. 144 p. (Programa Monumenta. Cadernos Técnicos, 7).

FRAIHA, Suzete Montalvão. Preservação dos guarda corpos em ferro forjado das edificações do Centro Histórico de Belém (PA): :história e conservação/Suzete Montalvão Fraiha. – 2022. 123 f. : il. Color.

VOLPATO, Gilson Luiz. Método lógico para redação científica. Botucatu: Best Writing, 2011. 320 p.

SERRALHERIA ARTÍSTICA; ISBN-13. 978-8528900842 ; Edição. 1ª ; Editora. Hemus ; Data da publicação. 1 janeiro 1998 ; Idioma. Português.

PALÁCIOS, F. O.; ALMEIDA, Y. S. de.; RAIOL, M. C. S; MORAES, Y. C. Escócia à Amazônia: os dutos verticais metálicos da fábrica escocesa W. McFarlane & Co. Nas fachadas do Centro Histórico de Belém, Pará, Brasil. Anais do Museu Paulista, História e cultura material, São Paulo, Nova série, vol. 29, p. 1-26, 2021.